

XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INDIVIDUAL TA'LIM TRAEKTORIYALARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Abatov Ruslan Kuvatbayevich

Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501834>

Annotatsiya. Ushbu maqolada individual ta'lim traektoriyasining mazmuni, uning pedagogik ahamiyati va xorijiy tajribadagi talqinlari tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalar rivojlanishida refleksiya va shaxsiylashtirilgan o'quv yo'llarini shakllantirishning ustuvor jihatlari yoritilgan hamda Buyuk Britaniya universitetlari tajribasi misol tariqasida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: individual ta'lim trayektoriyasi, kredit-modul tizimi, refleksiya, xorijiy tajriba, personal development plan, talaba rivojlanishi.

Annotation. This article analyzes the concept of the individual learning trajectory, its pedagogical significance, and interpretations in foreign experience. It also highlights the key aspects of reflection and the formation of personalized learning paths in student development, with examples from the experience of British universities.

Key words: individual learning trajectory, credit-module system, reflection, foreign experience, British universities, student development.

Аннотация. В данной статье анализируется содержание индивидуальной образовательной траектории, её педагогическое значение и интерпретация в зарубежном опыте. Также освещаются ключевые аспекты рефлексии и формирования персонализированных учебных маршрутов в развитии студентов на примере университетов Великобритании.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, кредитно-модульная система, рефлексия, зарубежный опыт, personal development plan, развитие студентов.

Hozirgi globallashuv va raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim jarayonida talabalarning shaxsiy va professional rivojlanishiga yo'naltirilgan yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish va amalga oshirish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy talabi bo'lib, u talabalarga o'zining intellektual va shaxsiy salohiyatini to'liq namoyon qilish imkonini beradi. Individual ta'lim traektoriyasi orqali talaba o'zining kuchli va zaif tomonlarini chuqur anglaydi, mavjud bo'shliqlarni tahlil qiladi hamda ulardan chiqish yo'llarini topadi. Bu jarayon shaxsga yo'naltirilgan ta'limning muhim elementi sifatida talabalarda mustaqil fikrlash, refleksiya va o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida ham individual yondashuvga katta e'tibor qaralilib, talabalarni o'z o'quv jarayonini boshqarish va shaxsiy rivojlanish rejalari orqali o'zlashtirish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan tizimlar joriy etilmoqda. Bu borada “personalized learning path”, “individual learning trajectory” va “customized learning plan” tushunchalari keng qo'llanilmoqda. Ularning barchasi talabalarning shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi.

Individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish va amalga oshirish talabalarga hozirgi zamon talablari asosida rivojlanishi lozim bo'lgan shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish imkonini

beradi. Ayniqsa, individual ta’lim traektoriyasining asosiy pedagogik vazifalaridan biri — talabada refleksiya ko‘nikmasini shakllantirish hisoblanadi. Refleksiya o‘z navbatida talabaga o‘zining o‘quv jarayonidagi muvaffaqiyatlarini va qiyinchiliklarini chuqur anglash, mavjud bo‘shliqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga imkon beradi [1].

Boshqacha aytganda, individual ta’lim traektoriyasini tashkil etish talabalarning o‘z kuchli va zaif tomonlarini chuqur anglashiga, mavjud holatni tahlil qilish va uni yaxshilash yo‘llarini topishiga xizmat qiladi. Bu jarayon o‘quvchining mustaqil fikrlash qobiliyati, tanqidiy tahlil ko‘nikmalari va o‘z-o‘zini rivojlantirishga tayyorligini mustahkamlashda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, xorijiy oliy ta’lim muassasalarida bu yondashuvga alohida e’tibor qaratilmoqda: ular nafaqat bilim berishga, balki talabalarni o‘z o‘qish jarayonini boshqarishga o‘rgatishga ham intilishmoqda. Bu esa global ta’lim makonida shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan o‘quv dasturlarining tobora ommalashib borayotganini ko‘rsatadi.

Bu masala oliy ta’lim jarayonida individuallashtirish muammosi bilan chambarchas bog‘liqdir. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda bu masala ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, ular o‘z ishlarida turli tushunchalarni qo‘llashadi. Masalan:

- “Individual ta’lim marshruti (ITM)” atamasidan E.V. Goncharova, R.M. Chumichyova, T.A. Timoshina, N.A. Labunskaya, S.V. Vorobyova, M.A. Grinko, A.S. Gayazov, A.V. Turkina va V.I. Bogoslovskiy foydalanishgan;
- “Individual ta’lim dasturi (ITD)” tushunchasi T.M. Kovalyova tomonidan ilgari surilgan;
- “Individual rivojlanish traektoriyasi (IRT)” tushunchasi S.M. Bochkaryova tomonidan qo‘llanilgan;
- Shuningdek, N.A. Labunskaya tomonidan “Umumlashtirilgan ta’lim marshruti (UTM)” va M.A. Grinko tomonidan Individual ta’lim traektoriyasi (ITO) tushunchalari ishlatilgan.

Biz o‘z tadqiqotimiz obyektidan kelib chiqqan holda asosiy tushuncha sifatida “Individual ta’lim traektoriyasi (ITT)” ni qaraymiz. Ushbu atama T.M. Kovalyova, E.V. Goncharova, R.M. Chumichyova, T.A. Timoshina va A.S. Gayazov ishlarida chuqur yoritilgan.

Ushbu ilmiy ish doirasida biz Individual ta’lim traektoriyasi tushunchasining xorijiy davlatlar talqinlarini qisqacha tahlil qilamiz. Shuni qayd etish kerakki, xorijiy oliy ta’lim muassasalarida ham bu tushunchaga o‘xshash turli yondashuvlar mavjud bo‘lib, ular odatda “personalized learning path”, “individual learning trajectory” yoki “customized learning plan” tarzida nomlanadi. Har bir yondashuv talabaning shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlariga moslashtirilgan ta’lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan bo‘lib, bu zamonaviy ta’lim tizimining asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

T.M. Kovalyova ta’kidlashicha, individual ta’lim traektoriyasi bu – talabaga xos ta’limiy harakatlar yo‘li, ya’ni uning rivojlanish chizig‘ining “izlari”dir [2; 229].

Individual ta’lim traektoriyasi talabani faqatgina passiv bilim oluvchi sifatida emas, balki o‘z ta’lim yo‘lini faol boshqaruvchi sub’yekt sifatida qarashga imkon beradi. Bu yondashuv o‘quv jarayonini yanada individuallashtiradi, chunki har bir talabaning ta’lim yo‘li ularning maqsadlari, qiziqishlari va rivojlanish sur’atlariga mos tarzda shakllanadi. Izlanishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, xorijiy Oliy ta’lim muassasalarida ham shu kabi yondashuvlar samarali qo‘llanilmoqda. Masalan, ko‘plab universitetlarda raqamli portfoliolar, shaxsiy rivojlanish rejalarini kuzatuv tizimlari va tyutorlik dasturlari orqali talabalar o‘z ta’limiy yo‘llarini

boshqarish imkoniyatiga ega. Bu esa individual traektoriyaning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ekanini ko'rsatadi.

T.A. Timoshina individual ta'lim traektoriyasi tushunchasini antropotsentrik va kompetensiya yondashuvlari asosida izohlaydi [3; 316].

Uning ta'kidlashicha, talabani individual ta'lim traektoriyasi “yo‘l” tushunchasi orqali aniqlanadi. Agar T.M. Kovalyova individual ta'lim traektoriyasini talabaga xos harakatlar chizig'ining “izi” sifatida tasvirlasa, T.A. Timoshina esa uni talabani o'z tanlagan ta'lim yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri harakat yo'li sifatida ko'rsatadi. Timoshina, shuningdek, ta'lim jarayonida ustoz yoki murabbiy (tyutor) ning o'rni muhim ekanini alohida ta'kidlaydi. Bu pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki talabaning individual imkoniyatlari va qobiliyatlarini chuqur tahlil qilgan holda unga eng maqbul rivojlanish yo'lini tanlashda ko'maklashadigan maslahatchi sifatida maydonga chiqadi. Bu ta'rifda talabaga oid shaxsiy xususiyatlar va imkoniyatlar ro'yxati ham muhim o'rin tutadi. Ya'ni, ta'lim jarayonida ustoz talabani har tomonlama o'rganib, uning kuchli va zaif tomonlarini hisobga olib, rivojlanishi uchun optimal yo'lni belgilashga yordam beradi.

“Talabaning individual ta'lim traektoriyasi” deganda biz quyidagini tushunamiz: Bu — talabaga xos ta'lim yo'li bo'lib, u o'quv jarayonining subyekti tomonidan mustaqil ravishda shakllantiriladi va amalga oshiriladi. Bu jarayonda ustoz yoki murabbiy (tyutor) tomonidan pedagogik yordam va qo'llab-quvvatlash orqali talabaning o'z yo'lini belgilash va o'zini namoyon qilish (self-determination va self-realization) jarayoni qo'llab-quvvatlanadi.

Bunday traektoriya quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- talabaning shaxsiy intilishlarini ro'yobga chiqarish,
- uning hayotiy strategiyalarini shakllantirish,
- va individual va professional rivojlanish asoslarini mustahkamlash.

Boshqacha aytganda, bu model talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini maqsadga yo'naltirilgan holda boshqarishga xizmat qiladi, va natijada ta'lim jarayoni ko'proq shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan va ijodiy bo'lib qoladi. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida bunday yondashuvlar ayniqsa dolzarbdir. Xorijiy universitetlar bu borada modullashtirilgan dasturlar, mentorlik tizimlari va elektron rivojlanish rejalari orqali talabaning mustaqil ta'limiy yo'lini qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'ygan.

Buyuk Britaniya universitetlarining talabalar uchun individual ta'lim traektoriyalarini amalga oshirish borasidagi tajribasi alohida yondashuv talab qiladi. Bu tajribada bizga yaqin tushuncha sifatida “shaxsiy rivojlanishni rejalashtirish” (Personal Development Planning – PDP) tushunchasini ko'rsatish mumkin. Personal Development Planning – bu talabalar uchun o'z rivojlanishini ongli ravishda rejalashtirish va boshqarish jarayoni bo'lib, ularning akademik yutuqlari, kasbiy maqsadlari va shaxsiy rivojlanishi o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi.

Xalqaro tajribada PDP quyidagilarga yo'naltirilgan:

- Talabaning o'z-o'zini tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish;
- Akademik va kasbiy maqsadlarni aniqlash va rivojlantirish;
- Kelajakdagi faoliyat yo'nalishlarini belgilash va ularni muntazam qayta ko'rib chiqish.

Bu model, aslida, individga asoslangan yondashuv bo'lib, har bir talabaning shaxsiy ehtiyojlari va maqsadlariga qarab moslashuvchan ta'lim yo'lini yaratish imkoniyatini beradi.

Norman Jekson Personal Development Planning (PDP) tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: PDP – bu strukturaviy va doimiy tarzda qo'llab-quvvatlanadigan jarayon bo'lib, uni to'liq o'quvchi yoki talaba o'zi amalga oshiradi. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- talaba o'z o'quv jarayonini, o'zlashtirish darajasini va erishilgan natijalarni tahlil qiladi,

- va shuningdek, o'zining shaxsiy, ta'limiy va professional rivojlanish rejasini tuzadi [4].

Bu modelning afzalligi shundaki, har bir talaba bu jarayonga kirishishi mumkin va u har qanday ta'lim muhitida, barcha ta'lim dasturlari va oliy ta'limning barcha bosqichlarida qo'llanilishi mumkin. PDP modeli talabalarda ma'suliyat va mustaqillik hissini rivojlantirishga xizmat qiladi, chunki ular o'z rivojlanishini boshqarishga, o'z kuchli va zaif tomonlarini baholashga va aniq maqsadlar qo'yishga o'rganishadi. Buyuk Britaniya universitetlari bu jarayon orqali talabalarni nafaqat ta'limda, balki keyingi kasbiy hayotga ham puxta tayyorlashga intilishadi.

Norman Jekson o'zining Personal Development Planning (PDP) tushunchasini yanada to'liqroq tushuntirib, uning tarkibini quyidagicha izohlaydi:

- «Strukturaviy» – bu rejalashtirilgan va ongli ravishda amalga oshirilgan jarayonni anglatadi. Talaba o'z rivojlanishini maqsadli ravishda rejalashtiradi va bu jarayon tizimli bo'ladi.
- «Qo'llab-quvvatlanadigan» – bu pedagoglar va boshqa mutaxassislar tomonidan o'quvchilarni baholash va ta'lim jarayonini tashkil etishda yordam ko'rsatilishini bildiradi. O'qituvchilar va maslahatchilar talabalarni rivojlanish jarayonida qo'llab-quvvatlaydi, ularga o'z maqsadlarini amalga oshirishda yordam beradi.
- «Jarayon» deganda quyidagilar tushuniladi: PDP ning asosiy yadro elementi – kognitiv jarayon bo'lib, talabalar o'z ta'lim jarayonini boshqaradilar. Biroq, PDPning ilgari surilishi faqat bitta uzluksiz jarayon bo'lishi shart emas, balki bu bir-biri bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar majmuasi ham bo'lishi mumkin. [5]

Jeksonning ta'rifiga ko'ra, PDP jarayoni nafaqat ta'limni, balki talabaning shaxsiy va professional hayotini boshqarishda ham muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu yondashuv talabalarni faqat akademik yutuqlarga erishishga emas, balki ularning shaxsiy o'sishiga ham yo'naltirilgan. Xorijda bu tizim ko'pincha talabalarni o'z istiqbollariga tayyorlash va kelajakdagi muvaffaqiyatlariga erishish uchun samarali vosita sifatida ishlatiladi.

PDP tushunchasining mazmunini yanada to'liqroq va batafsil tushuntirish mumkin, bu jarayon bir qator aniq va maqsadli faoliyatlar orqali amalga oshiriladi. Har bir qadam talabalar o'zining o'quv jarayonini tashkil etishda, o'z-o'zini anglashda va rivojlanishda qanday yondashuvlarni qo'llashini belgilaydi. Har bir bosqich talabaning shaxsiy o'sishiga va kasbiy rivojlanishiga yo'naltirilgan harakatlardan iborat bo'lib, ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun rejalashtirish, tahlil qilish, yozib borish, baholash va boshqalar kabi faoliyatlar o'zaro bog'liq holda ishlaydi.

Rejalashtirish – bu maqsadlarni belgilash yoki kutilgan natijalarni aniqlash va ularni amalga oshirish yo'llarini o'ylab topish jarayoni. Talaba o'z rivojlanish rejasini tuzishda aniq va o'lchovli maqsadlarni belgilaydi.

Faoliyatni amalga oshirish – bu talabaning individual rivojlanish rejasiga muvofiq keladigan harakatlar va qarorlar qabul qilishdir. Bu shuningdek, o'qish jarayonini yanada ongli va samarali qilishni anglatadi, bunda talabalar o'z avvalgi tajribalarini hisobga olishadi.

Yozish, tasdiqlash – bu talabaning fikrlarini, niyatlarini, amaliy tajribasini va erishilgan natijalarini yozib borish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayon, yozuvlar, audio, video va boshqa vositalar yordamida amalga oshiriladi va shu tarzda talaba o'zining o'quv jarayonini hujjatlashtiradi. Shu bilan birga, talabalar o'z rivojlanish jarayonining refleksiya asosida qurilganligini tasdiqlaydi.

Tahlil qilish – mavjud o‘quv tajribasini tahlil qilish va refleksiya bosqichida uni qayta tushunish. Bu jarayonda talabalar o‘z tajribalarini o‘rganadi va kelajakdagi rivojlanishlari uchun qanday o‘zgarishlar kiritishlari kerakligini anglaydi.

Baholash – bu o‘z faoliyatini va amalga oshirilgan ishlarni baholashdir. Talaba o‘zining natijalarini tahlil qiladi va o‘zi uchun kelajakdagi rivojlanish yo‘llarini belgilaydi: nima qilish kerakligini aniqlaydi va o‘zini yanada rivojlantirish uchun reja tuzadi.

PDP jarayonida olingan shaxsiy bilimlar va tushunchalarni qo‘llash – bu o‘zi va o‘zining ta‘lim imkoniyatlarini tushunish va kelajakdagi harakatlarni rejalashtirishda foydalanish. Talaba o‘zining o‘quv ehtiyojlarini aniqlaydi va ularni hisobga olib, kelajakdagi maqsadlarini belgilaydi.

O‘z qarashlarini, e‘tiqodlarini va harakatlarini o‘zgartirish yoki boshqalarga o‘zining o‘quv jarayoni va erishilgan natijalari haqida ma‘lumot berish – bu talabaning o‘z o‘quv tajribasini boshqalar bilan bo‘lishish orqali o‘z bilimini kengaytirishi va rivojlantirish jarayonini boshqalarga taqdim etishi. Bu jarayonlarning har bir bosqichi talabaning o‘zini anglashiga, o‘zgarishlar kiritishiga va o‘z rivojlanishiga mustaqil yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, o‘quvchi faolligini oshirishga va shaxsiy o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonini o‘z qo‘llari bilan boshqarishga yordam beradi.

PDP (Shaxsiy Rivojlanish Rejasi) — bu talabaning o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘quv jarayonini boshqarish uchun amalga oshiriladigan keng ko‘lamli faoliyatlar majmuasi. Ushbu jarayon nafaqat akademik bilimlarni olishni, balki talabaning shaxsiy, kasbiy va hayotiy ko‘nikmalarini rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi. PDP talaba va pedagoglar, hamkasblar kabi mutaxassislar bilan birgalikda amalga oshiriladi, va vaqt o‘tishi bilan talabaning mustaqilligi oshadi, uning o‘z faoliyatini rejalashtirish va nazorat qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Bu jarayon o‘z-o‘zini tahlil qilish, maqsadlarni belgilash, o‘z rivojlanishini kuzatish, va erishilgan natijalarni boshqalarga taqdim etish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, PDP talabaning o‘quv jarayonini rejalashtirish va o‘zlashtirishdagi yondashuvlarni tizimli ravishda takomillashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. East, R. A Progress Report on Progress Files: The Experience of One Higher Education institution / R. East //Active Learning in Higher Education. July 2005. vol. 6 (2). P. 160–171.
2. Ковалёва Т.М. Профессия «тьютор» / Т.М. Ковалёва, Е.И. Кобыща, С.Ю. Попова (Смолик), А.А. Теров, М.Ю. Чередилина. М.-Тверь: «СФК-офис», 2012. 246 с.
3. Тимошина Т.А. Концепция выстраивания индивидуальной образовательной траектории студента / Т.А. Тимошина //Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: Материалы Международной научно-практической конференции, 7–9 октября 2010 г. / под ред. Л.А. Байковой, Н.А. Фоминой, А.Н. Сухова; РГУ имени С.А. Есенина. Рязань, 2010. С. 315–320.
4. The Quality Assurance Agency for Higher Education. Personal development planning: guidance for institutional policy and practice in higher education // Режим доступа: <http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Personal-development-planning-guidancefor-institutional-policy-and-practice-in-higher-education.aspx>
5. Jackson, N. PDP and Self-Regulation / N. Jackson // Режим доступа: <http://www.normanjackson.co.uk/pdp.html>

6. Шапошникова, Н. Ю. (2015). Индивидуальные образовательные траектории в вузах России и Великобритании (теоретические аспекты). Вестник МГИМО Университета, (1 (40)), 243-248.
7. Khatbayevich, A. R. (2024). INDIVIDUAL TA'LIM TRAEKTORIYASI ORQALI TALABALARGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH JARAYONINING SAMARADORLIGINI TA'MINLOVCHI ASOSIY NAZARIY TAMOIYILLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(12), 223-228.
8. Abatov, R. (2024). THE ROLE OF THE HEMIS INFORMATION SYSTEM IN MODERNIZING THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND ITS FUNCTION IN DESIGNING INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES. *Science and innovation*, 3(B10), 94-97.